

“Triteiros, Pantomineiros, Saltimbancos” Circos Jony e Aguilar: Um exemplo da arte circense em Torre de Moncorvo

Arnaldo Duarte da Silva¹

Resumo: Os circos Jony e Aguilar, com atuações até finais da década setenta do século passado, mantiveram durante vinte anos uma distinta influência cultural no norte e centro do país. O impacto dos triteiros/pantomineiros na animação das gentes, mais concretamente do povo rural, com foco no papel desempenhado pelos palhaços, ilusionistas, trapezistas, ginastas, acrobatas e outros, representaram um fenómeno sem precedentes ao nível do espetáculo de rua. O seu legado continua e continuará vivo, não apenas na memória dos mais antigos, mas também na forma como o papel do artista circense, tido como figura central na animação do espetáculo, valorizou a vida comunitária e contribuiu para uma nova forma de cultura popular, encantando multidões, disseminando alegria, fantasia e magia. Torre de Moncorvo acolheu-os e aí se fixaram para possibilitarem a melhor instrução aos seus filhos.

1. Introdução

A região de Trás-os-Montes e Alto Douro sempre foi conhecida pelo seu isolamento geográfico e pela riqueza das suas tradições culturais. Este contexto favoreceu o surgimento de figuras e movimentos únicos no cenário cultural, especialmente os triteiros/pantomineiros – artistas ambulantes que levavam entretenimento às comunidades rurais, muitas vezes distantes de centros urbanos, com ofertas culturais mais vastas. Estas figuras itinerantes, compostas por palhaços, ginastas, acrobatas, músicos e outros performers, desempenharam um papel essencial na manutenção da alegria e da animação cultural em tempos de escassez de recursos, nomeadamente aqueles que se enquadravam na moda urbana das capitais de distrito.

Em Torre de Moncorvo, uma das localidades centrais desta região, os triteiros/pantomineiros eram figuras conhecidas, celebradas tanto nas feiras locais como nas ruas, onde as suas habilidades e espetáculos levavam momentos de descontração a uma população profundamente limitada por rotinas agrícolas e comerciais, onde o tempo escasseava para se poder desfrutar de movimentos artísticos mais ousados, estes censurados pelo regime ditatorial. E o povo festejava, pois como bem enaltecido pelo excerto do jornal “O Retornado”, metade de um fólio em mau estado de conservação, sem possibilidades de atestar o número e a data da publicação, ainda que a situá-lo nos finais da década de setenta do século passado, apelidados saltimbancos de Torre de Moncorvo, o circo Aguilar de “... uma forma muito digna, trazem até junto das populações das

¹ Licenciado em Educação; Bibliófilo; Alfarrabista, www.tabeliao.pt

Fig. 1 Recorte do Jornal “O Retornado”, Circo Aguilar. Fonte: Arquivo da família Aguilar

mais recônditas aldeias um pouco de arte, além de entreterem e divertirem”. Até o padre da freguesia afirmava que os saltimbancos “ eram uma espécie de embaixadores da cultura”.

2. O contexto cultural e histórico de Trás-os-Montes e Alto Douro

Antes de mergulharmos nas performances dos triteiros/pantomineiros dos circos Jony e Aguilar, é importante entender o contexto histórico e cultural em que eles atuavam, sem esquecer o centro e norte do país. A região de Trás-os-Montes e Alto Douro, devido à sua localização remota, com relevo para as dificuldades de acessibilidade, mantiveram durante séculos uma vida cultural mais ligada às tradições locais e à oralidade, o que possibilitou guardar as memórias sem impactos exteriores. Este anular de influências, fortaleceu a originalidade das manifestações culturais da região, com destaque para as

realizadas em locais isolados. Convém invocar que as festas religiosas, as feiras e as romarias eram os principais momentos de encontro social e entretenimento. Essas festividades estavam muitas vezes associadas a um ritmo anual que deixava longos períodos de tempo sem qualquer tipo de animação ou distração para as populações, privando as gentes dos meios rurais do contacto das linguagens artísticas. Foi neste vazio cultural que os triteiros encontraram o seu espaço.

Nos finais da década de setenta, do século passado, duas famílias circenses fixaram-se em Torre de Moncorvo. Ao pretenderem melhores condições de vida, nomeadamente para os seus filhos, trocaram as atividades do circo por empregos mais estáveis. Uns começaram pela construção civil e outros até pela emigração. Este trilhar outros rumos, outras atividades, tornaram-nos completamente adaptados ao mercado de trabalho. Foi esta mudança que possibilitou estabilidade familiar e, conseqüentemente,

Fig. 2 Corredoura, Torre de Moncorvo. Local de abrigo dos artistas circenses dos circos Jony e Aguilar. Fonte: Arquivo Núcleo Museológico da Fotografia do Douro Superior.

uma vida perfeitamente integrada, até porque, tal como menciona Miguel Torga, no texto intitulado Trás-os-Montes², “Mas a terra é a própria generosidade ao natural”, Torre de Moncorvo sempre acolheu e acolhe quem vier por bem.

3. O papel dos palhaços na Cultura Popular

O palhaço, com a sua capacidade de gerar riso e aliviar as tensões da vida quotidiana, era uma figura central nos espetáculos dos triteiros. O humor, muitas vezes simples e baseado em situações quotidianas, conectava-se profundamente com o público. Através de piadas, quedas exageradas e interações diretas com os espectadores, os palhaços criavam um ambiente de proximidade. Além de entreter, a sua performance também tinha uma função catártica, proporcionando momentos de escape ao público, com a libertação de fortes emoções, tantas vezes reprimidas pela dureza do trabalho do campo.

No contexto de Torre de Moncorvo, os palhaços eram recebidos com grande entusiasmo, especialmente pelas crianças, mas também pelos adultos que viam neles uma oportunidade de rir das dificuldades da vida rural. Muitas vezes, as suas performances

² Trás-os-Montes e Alto Douro, Subcomissão Regional das Comemorações do Dia de Portugal, de camões e das Comunidades Portuguesas, Vila Real, 1979, p. 12.

Fig. 3 Cartaz de divulgação do circo Jony. Fonte: Arquivo da família Jony

refletiam as preocupações locais, usando o humor para abordar questões, como o trabalho duro no campo, as tensões familiares ou as dificuldades económicas. Mas também conseguiam fazer rir com um simples gesto, um abrir e fechar de olhos, uma queda inesperada de um banco e tantas vezes com uma gargalhada intempestiva. Aliavam a destreza física à momiche inesperada. Havia sempre os palhaços rico e pobre, sendo este o de mais difícil representação.

Os palhaços dos circos Silva e Aguilar também faziam de ilusionistas e outras artes, sendo polivalentes em todas as áreas do espetáculo e quase sempre eram os primeiros a atuar. Com as suas brincadeiras, graçolas e cabriolas, o espetáculo começava a brilhar e a plateia ria às gargalhadas, com acenos de agradecimento, palmas barulhentas de mãos calejadas e treinadas para as jeiras de cardos e a criançada, em êxtase, ria, ria, ria.

4. Ginastas e Acrobatas: a destreza física como espetáculo

Outro elemento crucial das atuações dos triteiros dos circos Jony e Aguilar era o deslumbramento físico proporcionado pelos ginastas e acrobatas. As suas

Da esquerda para a direita

- Fig. 4 Atuação do artista Jony, Circo Jony. De pé, da esquerda para a direita: Manuel (irmão), Belita (esposa), Helena Cardinali (cunhada)
 Fig. 5 Circo Jony – Atuação o artista Jony (cabeça de cartaz). Da esquerda para a direita, de pé: Belita (esposa), Helena Cardinali (cunhada)
 Fig. 6 Circo Jony – Em pleno espetáculo de magia, Jony e a esposa. Fonte: Arquivo da família Jony
 Fig. 7 Circo Jony – Número de contorcionismo, artista Belita. Fonte: Arquivo da família Jony

Da esquerda para a direita

- Fig. 8 Cartaz de divulgação dos espetáculos do circo Jony. Fonte: Arquivo da família Jony
 Fig. 9 Cartaz de divulgação dos espetáculos do circo Jony. Fonte: Arquivo da família Jony
 Fig. 10 Cartaz de divulgação dos espetáculos do circo Jony. Fonte: Arquivo da família Jony

habilidades de contorcionismo, saltos, piruetas e equilíbrio em alturas surpreendiam os espectadores, que raramente tinham contacto com este tipo de performances. Para além de proporcionar entretenimento visual, os ginastas e acrobatas representavam uma forma de arte que misturava resistência física e coordenação motora com vistoso espetáculo de vai e vem, mortal com saída à retaguarda e tantos mais exercícios que deixavam os espectadores de olhos arregalados e nervos em franja. A plasticidade dos movimentos dos acrobatas e a sensação de perigo iminente mantinham o público em suspenso, gerando uma experiência coletiva de tensão e libertação, por vezes libertando ais e respiros abafados. Em muitos casos, os ginastas e acrobatas também se tornavam ídolos locais, admirados pela sua força e destreza, algo que ecoava nos jogos e brincadeiras das crianças locais, a exemplo do que fazia o Jony, jovem com provas dadas na acrobacia.

Nessas apresentações de rua, os artistas faziam uso de elementos do ambiente urbano, como

praças, pelourinhos e espaços abertos, adaptando os lugares para criar palcos improvisados. Mas qualquer lugar era adaptado para criar a magia nas aldeias, de preferência o tablado, a rua principal ou a proximidade de uma igreja. Locais onde passam almas e a pequenada brinca, são os ideais para montar a tenda e apresentar com pompa e circunstância, “Respeitável público, o circo Jony chegou. Espetáculo de magia, acrobacia, ilusionismo... A não perder”

5. Os triteiros, artistas dos circos Jony e Aguilar

A palavra triteiro, segundo Júlio Marques³, na publicação do seu blog intitulado “Vilar Maior minha terra, minha gente, modos de ser das gentes da vila”, de 30 de maio de 2016, atribui o seu significado aos “... bonecos que se movimentam por meio de cordéis ou engonços mas que por estas bandas eram pessoas reais que se pareciam mais a atores de circo que, de terra em terra, no largo principal da aldeia, executavam números vários alguns dos quais os

aproximavam daquilo que a mitologia denominava de titãs: Deitar labaredas de fogo boca fora, cenas acrobáticas, magia, música e luz – tudo quanto um espetáculo precisa. Aqueles que, amadores, os imitavam nessas artes eram triteiros.” Já no Blog⁴ sobre a aldeia de Brunhoso, Mogadouro, foi elaborada a recolha de regionalismos e expressões típicas, em que triteiro é identificado como “artista de circo e indivíduo com muita ginástica”. Perante estas descrições, entendemos que a referência ao termo triteiro nos remete para os artistas de circo ambulante, estando o seu significado enraizado na tradição oral.

A companhia de circo era composta por uma variedade de figuras, mas os palhaços, ginastas e acrobatas tinham um lugar de destaque nas suas atuações. Também eram identificados pelo povo de enzoneiros, pantomineiros e tiritiros, pois as nomenclaturas encaixavam perfeitamente em alguém que faz disparates, atua com malandrice e vive de trapanças, não com o intuito de enganar, mas de aproveitar as fragilidades das regras do jogo, principalmente

aquando do sorteio de uma garrafa de espumante ou vinho ou, simplesmente, da atribuição do vencedor das rifas, onde o prémio era sempre um objeto apelativo ao riso e à brincadeira. Truques e ilusão para motivar e encantar multidões.

Os grupos de triteiros que se fixaram em Torre de Moncorvo surgem como artistas ambulantes e percorriam as vilas e aldeias do norte e centro do país. Na nossa região, mais concretamente Douro Superior, apresentavam uma diversidade de espetáculos em troca de moedas ou de géneros alimentares. Nestas geografias, a população aguardava com expectativa a chegada destes grupos que, muitas vezes, estavam no encalce das feiras e festividades, mas também apareciam de forma esporádica para performances inesperadas, ao qual poderiam durar duas a três semanas. Eram dias de festa e de rebuliço para a criança.

Uma das formas de publicitar os espetáculos era apresentar cartazes, todos eles apelativos ao brilhantismo da atuação no circo. Os mesmos eram

³ Licenciado em Filosofia com uma pós-graduação em Relações Interculturais, ensina Filosofia e é Diretor do Centro de Formação Gaia Nascente. Tem publicada uma obra de carácter etnográfico «Memórias de Vilar Maior».

⁴ ver <http://brunhoso.trasosmontes.net/regional.htm>

Fig. 11 João Bernardo Santos (Jony) – setembro de 2024
Fonte: Arquivo Arnaldo Silva

afixados nos lugares de estilo, mais concretamente nas praças e nas tabernas. O destaque dos mesmos direcionava a atenção para frases apelativas, tais como: “Espectáculo a não perder: próprio para todas as idades”; “Mágico show, os famosos palhaços, os reis da alegria”; “Circus apresenta o melhor trapezista do mundo, trapezista jony, é o mais internacional ilusionista português”; “Sensacional espectáculo”; “Show de ilusionismo, espetáculo a não perder”.

No sentido de conhecermos os artistas que se fixaram em Torre de Moncorvo, entrevistámos os que se disponibilizaram para tal, façanha simples e do agrado dos protagonistas, tendo obtido testemunhos cruciais para entendermos a arte e a mudança profissional para empregos mais estáveis e reconhecidos, suportados numa integração plena na vida quotidiana das gentes da vila. Eles fizeram parte de um grupo social determinado nos saberes das artes do circo, nascidos para serem artistas, onde transmitiam sonhos, magia, alegria e, sobretudo, felicidade.

Os verdadeiros artistas sempre tiveram destaque enquanto agentes do espetáculo. Com este nosso registo, a grandeza da arte ficará imortalizada para os vindouros e os seus protagonistas recordados como pessoas que amaram e continuam a amar o circo.

Como procedimento metodológico, entrevistámos os líderes dos dois circos, ao qual se disponibilizaram, sem qualquer reserva. Na qualidade de

Fig. 12 Circo Cristal. Fonte: Arquivo da família Jony

pesquisador, não utilizámos guião orientado, mas dirigimos questões de acordo com a oportunidade da conversa. Destas, verificámos brotar sentimentos e recordações vividas, sempre com emoções à flor da pele.

A primeira conversa foi com João Bernardo Alves da Silva Santos, nascido a 12 de dezembro de 1959. Ostentava o nome artístico de Jony e era especialista em acrobacias, magia e ilusionismo. No entanto, era o homem que fazia de tudo no circo, com especial gosto por palhaço pobre. Nasceu em Aguiar da Beira, mas a sua mãe era de Seia, São Romão, e o seu pai de Celorico da Beira. Casou com Anabela da Costa Aguilar Santos, nascida a 19 de maio de 1964, tendo o nome artístico de Belita. Era exímia contorcionista e especialista em fantasias de papel, sendo natural de Matosinhos. Os seus pais eram proprietários do circo Aguilar.

A sua família sempre esteve ligada ao circo e às artes circenses. Destacou, com orgulho desmedido, as recordações dos seus sobrinhos no circo Cristal, salientando a forma distinta de orientar a estrutura do circo como única, sendo esta quadrada. Trabalhou no circo Mariano antes de 1974, e destacou as qualidades dos artistas, pois todos eles arriscavam o máximo nos seus números.

Quando resolveu por conta e risco ter o seu circo, a vida nem sempre foi de sucesso, pois, “O pessoal dava aquilo que queria, ainda não eram entradas pagas. Era diferente, bastante difícil, com carros

antigos, velhos, a cair. Nem havia dinheiro para os compor nas oficinas”. Palmilharam terras e aí se fixavam, quase sempre duas semanas, para os seus espetáculos. Anunciava a vinda do circo com um funil, mas era nas tabernas, após efetuar uns truques de magia, o lugar onde recebiam uns trocos mais abonados. Vida nem sempre fácil, mas de enorme satisfação. Recorda com emoção o espetáculo do macaco de raça cão, propriedade do seu cunhado Fernando. Risos e risotas à gargalhada. Como a vida de circo impedia o melhor futuro para os filhos, decidiu procurar emprego, depois de ter assentado arraiais na Corredoura, Torre de Moncorvo, tendo vivido numa roulotte durante alguns anos, com a mulher e filhos.

O seu primeiro emprego foi na construção da Escola Secundária, tendo aí sido servente durante três anos. Posteriormente, foi fazer algumas campanhas na Suíça e, por fim, arranjou emprego na Cooperativa de Moncorvo. Da nossa conversa, ressalta um brilho especial quando fala da família, tendo destacado a sua sobrinha Solange Kardinaly, ao brilhar no America’s Got Talent (ouvir registos de áudio das conversas/entrevistas, disponíveis a partir de código QR no final do texto).

Um outro circo ambulante se fixou em Torre de Moncorvo. A história de vida é muito semelhante àquela vivida pelos artistas do circo Jony. Pois, após tanta terra conhecerem, decidiram fixar-se em Torre de Moncorvo. Falamos do circo Aguilar e teve como mentores Fernando Magalhães Silva, natural de Torre de Moncorvo, nascido a 23 de dezembro de 1955, sendo responsável por apresentar o espetáculo e fazer de palhaço pobre, destacando a dificuldade do papel.

Casou com Maria Camila Costa Aguilar Paixão Silva, nascida a 13 de dezembro de 1953, tendo nome artístico de Camilita, sendo especialista em equilíbrio e com fortes ligações familiares à arte circense. O seu pai era de Longroiva, concelho da Mêda. Um dia, deslocou-se com os caldeireiros da sua terra para zonas do Porto e aí viu um espetáculo de saltimbancos de rua. Como era muito instruído, decidiu ensinar os irmãos a tocar instrumentos musicais e de sopro. Apuraram alguns números e iniciaram o circo Aguilar, em que o pai fazia de trapezista e, como a sua irmã cantava muito bem, apresentava

Fig. 12 (Lado Superior esquerdo) Fernando Magalhães Silva, artista do circo Aguilar, Vale Formoso, Covilhã, 1973. Fonte: Arquivo Família Aguilar.

Fig. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 Atuação dos artistas do circo Aguilar na vila de Cacia, Aveiro. Fonte: Arquivo Família Aguilar.

Fig. 23 Fernando Magalhães Silva e D. Maria Camila Aguilar, setembro de 2024. Fonte: Arquivo Arnaldo Silva

as canções de fado no espetáculo. Aquando de uma atuação em Mangualde, o seu pai conheceu a mulher que viria a ser a sua esposa. Um desenlace muito conturbado, pois como os seus pais não gostaram nada da relação, a situação teve momentos muito adversos. Mas como a paixão ganhou, casaram-se e os filhos logo brotaram. A partir daí, como a mãe tinha grande talento para cantar, também enriqueceu os seus espetáculos. Quando pequeninos, adianta a D. Camila, “O meu pai começou-nos a ensinar, ensinar, ensinar. Cada filho tinha que aprender uma arte do circo e ainda me lembro de andar naquelas galeras puxadas com os burros”. Eram tempos muito difíceis, pois “Nas aldeias havia muita miséria, muita, e não havia dinheiro. Nós trabalhávamos e as pessoas levavam-nos ovos para pagarem qualquer coisa, levavam-nos batatas, feijões, ...As pessoas viviam muito mal”. Chegaram a atuar na feira de ano de São Mateus, Viseu.

Aquando de um espetáculo em Torre de Moncorvo, Camilita conheceu a pessoa que viria a ser seu marido, mas sem qualquer ligação ao circo.

Este, já determinado na conquista da jovem, sai de Moncorvo e vive no circo. Já o seu irmão Tozé havia feito o mesmo, estando já casado com a sua irmã. Consideravam que era a zona do país que dava mais dinheiro no inverno.

Quando tiveram oportunidade de iniciar o destino das suas vidas, até porque eram considerados um dos melhores grupos de saltimbancos do norte, largaram o circo mãe e formaram o de saltimbancos chamado de Aguilar. Segundo a justificação do Sr. Fernando “Houve outras situações que nos originou a separação do circo. O circo teve que se partir em duas partes e começámos a trabalhar em separado. Começámos a trabalhar em separado, mas enquanto juntos, toda a família, toda a família do circo estava ali. Esteve sempre unida e a responsabilidade estava sempre na minha sogra, sempre ali no trono”.

Fig. 24 Família circense do Circo Aguilar. De pé, da esquerda para a direita: Fernando, Camila (esposa), Graciete (cunhada) Cristina (sobrinha), Fernando Aguilar (filho). À frente, da esquerda para a direita: Dani Aguilar (filho), Gabriela (sobrinha), Paulo (sobrinho), Líliana (sobrinha), Mónica (sobrinha). Fonte: Arquivo da família Aguilar

Ainda se lembram do primeiro espetáculo, tendo sido realizado em Unhais da Serra, Covilhã. Da arte saltimbanco, nasceram três filhos. Um em Tábua, outro na Covilhã e o último em Moncorvo, terra onde se fixaram em finais da década de setenta do século passado, passando a viver numa caravana de 1978 a 1980. Recordam-se de terem sido o foco de uma reportagem em Castelo Melhor, num programa da RTP intitulado “A caminho de Belmonte”. Ainda sentem a nostalgia dos momentos a mexer nas emoções e carregam as recordações com um brilhinho nos olhos. Com alguma vaidade, relatam que receberam grandes congratulações aquando da passagem da peça televisiva. Pois, como hábito, eram chamados para atender os telefonemas nos Correios. Mas era no litoral que assentavam a tenda durante um mês, bem perto do mar. Ai, mantinham ligações com as gentes como se a elas pertencessem. Faziam um espetáculo com dois ou três números, durante o dia, tornando o espetáculo repetitivo, mas com espectadores contínuos.

Nos finais de setenta, resolveram fixar-se em Torre de Moncorvo. Só o fizeram, como afirma o Fernando, porque “... o que me deixou fixar-me aqui foi o ser

5. Ouvir registos de áudio das conversas/entrevistas, disponíveis a partir de códigos QR no final do texto.

Fig. 25 e 26 Panfleto de informação do espetáculo, circo Eddy Circus. Fonte: Arquivo Arnaldo Silva

natural daqui e o mais velho, filho mais velho, estar na idade de ir para a escola”.

Viveram numa pequena caravana, junto à capela de S. Sebastião, na Corredoura. A Camilita trabalhou nas limpezas, na Segurança Social e, por último, como auxiliar de educação na Escola Secundária, atual Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado. O Fernando sempre apostou em viver na sua terra. E assim aconteceu. Viveram, criaram os filhos e aqui se sentem felizes, mas com saudades da vida do circo.⁵

6. A relação dos triteiros com a comunidade

Os triteiros não só traziam entretenimento, como também desempenhavam um papel importante na coesão social. O seu aparecimento era muitas vezes um motivo de união para a comunidade, funcionando como um catalisador para a convivência e partilha. Em Torre de Moncorvo, a chegada dos triteiros era quase sempre um evento que envolvia toda a população, desde os mais jovens aos mais velhos. Muitas vezes, as suas performances eram complementadas por histórias e músicas que

contribuíam para a disseminação da cultura oral entre as várias localidades que os triteiros visitavam. Além disso, havia uma interação constante entre estes e o público. Por vezes, os espetadores eram chamados a participar das performances, o que fortalecia ainda mais os laços entre os artistas e a comunidade. Esta relação simbiótica entre artista e público era vital para o sucesso dos espetáculos e para a manutenção desta tradição ao longo dos anos.

7. Mais um espetáculo de circo na vila de Torre de Moncorvo

Após este debulhar sobre os saltimbancos que se fixaram em Torre de Moncorvo, como que a talho de foice, surge mais um espetáculo circense na vila, o que certamente encantou os seus espetadores. Assentou a comitiva no lugar do costume, Largo da Feira. O que mais nos chamou a atenção, foi o destaque para a elaboração de um pequeno postal, em forma de convite. O mesmo, em vez de animais bravios a serem domados com chicotes resistentes e flexíveis, ostenta a imagem de um palhaço pobre, deslumbrado e a rir. A estratégia dos circos atuais apela à mensagem da magia da arte e da diversão, com largas risotas e satisfação inextinguível. Os animais amestrados foram trocados por um espetáculo de sonho, onde os jovens artistas se empenham por mostrar a sua arte e talento, em defesa dos animais selvagens e na aposta da criatividade virtual, qual filme mágico da Walt Disney.

Afinal, o circo continua vivo e a família circense a fazer pela vida, desígnio geracional, pois, “Os papéis familiares e os papéis profissionais têm como único cenário o circo...”⁶

8. Considerações gerais

Os circos Jony e Aguilar desempenharam um papel cultural vital na região norte do país, com predominância na região de Trás-os-Montes e Alto Douro e em particular em Torre de Moncorvo e nas suas aldeias. O seu circo ambulante, composto por palhaços, ginastas e acrobatas, não só oferecia

entretenimento às populações locais, como também trazia uma sensação de comunidade e partilha. Fizeram amigos e perpetuaram-se no tempo como que a pretender a sua nova vinda. Quase se tornaram da família, pois era assim que os recebiam no próximo espetáculo, mesmo no lugarzinho mais recôndito e pobre.

De realçar que o isolamento geográfico impedia o acesso a formas de cultura mais diversificadas. Pois, a arte de fazer o campo, sustento do corpo e da família, dificultava o acesso aos livros e outras expressões artísticas, havendo só lugar ao trabalho braçal. Os homens e mulheres do circo funcionavam como um veículo de expressão artística e cultural, preenchendo o vazio deixado pela ausência de infraestruturas culturais, levando o que de melhor sabiam, com domínio da arte circense. As suas influências ainda se fazem sentir nas memórias coletivas das comunidades que animavam com a sua arte ambulante. Foi um testemunho da resiliência, adaptabilidade e riqueza da cultura popular.

As recordações do circo não evaporaram, nem saíram das lembranças dos que hoje se apresentam com mais idade. A sua arte continua a ser recordada, embora tenha perdido força com a chegada de outras formas de entretenimento, mas permanece como um exemplo importante da criatividade e capacidade de sobrevivência cultural em regiões mais isoladas, recordando feitos artísticos que jorravam momentos de grandes e sumptuosas gargalhadas.

Ao serem questionados os verdadeiros artistas, ressalta com gratidão sentida, que o tempo em que andaram no circo valeu a pena. “Talvez, só isso tenha valido a pena”.

Agradecimentos

Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo

Referências bibliográficas

AFONSO, Joana (2002) Os circos não existem: família e trabalho no meio circense, Estudos e Investigações, nº 23, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, Instituto de Ciências Sociais.

ANTUNES, Maria José Lobo (1997) Só faz falta quem cá está: recomposição social numa companhia de circo; Tese de Mestrado em Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, Instituto de Ciências Sociais.

CORREIA, Rodolfo Domingos Carneiro (2022), *O circo como processo de inclusão na escola, projeto “Equilibrium Social Circus”*, Dissertação de mestrado volume I, Mestrado de mediação intercultural e intervenção social, Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Instituto Politécnico de Leiria.

GONÇALVES, Sandra Maria Roque (1992), O fim de viagem: esboço antropológico de uma comunidade circense, Tese de Licenciatura em Antropologia; Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

<https://vilarmaior1.blogs.sapo.pt/modos-de-ser-das-gentes-da-vila-446715>

NICO, Magda, (2006), (Re)produção da Identidade Circense: Estudo de uma companhia de circo itinerante em Portugal, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2001.

Nico, Magda (2006), Os artistas de circo entre a família e o grupo profissional”, licenciatura em Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, FORUM SOCIO-LÓGICO, n.os 15/16 (II Série), pp. 157-170.

Trás-os-Montes e Alto Douro, (1979), Subcomissão Regional das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, Vila Real.

SEABRA, Teresa (1994), Estratégias familiares de socialização das crianças: etnicidade e classes sociais; Tese de Mestrado em Sociologia, Lisboa, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa.

Fontes orais

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e ouça o áudio com os depoimentos de João Bernardo Santos (Jony). Depoimentos orais que serviram de fonte para a elaboração deste artigo.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e ouça o áudio com os depoimentos de Fernando Magalhães Silva e Maria Camila Aguilar. Depoimentos orais que serviram de fonte para a elaboração deste artigo.

6. Nico, Magda Lalanda (2006), Os artistas de circo entre a família e o grupo profissional, p. 158.